

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA PÉLVICA NA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES COM VAGINISMO

Edição 115 / 11/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7186345

Autoria de:

Andressa Cristina Da Silva Pereira;
Elizia Luzia Martins De Souza;
Hayala Gabriela Gomes Souza;
Larissa Cristina Torres De Freitas;
Vinicius De Souza Carvalho.

RESUMO

Introdução: O vaginismo é caracterizado pela contração involuntária da musculatura externa da vagina. É um problema de saúde frequente que impacta negativamente na qualidade de vida das mulheres. Considera-se a origem decorrente de fatores biopsicossociais que impossibilitam a penetração vaginal conveniente ao ato de penetração sexual ou não dolorosa. A intervenção fisioterapêutica atua objetivando a diminuição do espasmo muscular, assim como o alívio de dores perineais através dos amplos recursos disponíveis, treinando a musculatura do assoalho pélvico de forma a conscientizar as mulheres da contração voluntária, estimulando seu fortalecimento e relaxamento consequentemente melhorando a qualidade de vida e desempenho sexual. **Objetivo:** Analisar e descrever a importância e eficácia da intervenção fisioterapêutica em mulheres portadoras do vaginismo e sua melhora na qualidade de vida. **Método:** Realizada em março de 2022 pesquisa utilizando as bases de dados SciELO, Google acadêmico e Pubmed com idiomas de publicação em português, inglês e espanhol. Foram selecionados 26 artigos para análise do estudo, os critérios de publicação e postagem foram dos últimos cinco anos e tiveram como objeto de estudo seres humanos, especificamente mulheres. **Conclusão:** Diante do estudo realizado, observamos que através dos diversos recursos fisioterapêuticos houve melhora significativa sobre a qualidade de vida e aumento da satisfação sexual de mulheres com vaginismo.

Palavras chaves: Vaginismo. Fisioterapia. Disfunção Sexual Feminina. Transtorno Sexual Doloroso. Qualidade de Vida.

ABSTRACT

Introduction: Vaginismus is characterized by involuntary contraction of the external muscles of the vagina. It is a frequent health problem that negatively impacts women's quality of life. The origin is considered to be due to biopsychosocial factors that prevent vaginal penetration convenient to the act of sexual or non-painful penetration. The physical therapy intervention works with the objective of reducing muscle spasm, as well as relieving perineal pain through the wide resources available, training the pelvic floor muscles in order to make women aware of voluntary contraction, stimulating their strengthening and relaxation, consequently improving the quality of life. sexual life and performance. **Objective:** To analyze and describe the importance and affectiveness of physical therapy intervention in women with vaginismus and its improvement in quality of life. **Method:** Conducted in March 2022, research using the SciELO, Google Academic and Pubmed databases with publication languages in Portuguese, English and Spanish. Twenty-six articles were selected for analysis of the study, the publication and posting criteria were from the last five years and had human beings as their object of study, specifically women. **Conclusion:** In view of the study carried out, we observed that through the various physiotherapeutic resources there was a significant improvement in the quality of life and an increase in the sexual satisfaction of women with vaginismus. human beings, specifically women.

Keywords: Vaginismus. Physiotherapy, Female Sexual Dysfunction. Painful Sexual Disorder. Quality of Life.

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

DSF – Disfunção Sexual Feminina
EVA – Escala Visual Analógica
FES – Eletroestimulação Funcional
MAP – Musculatura do Assolho Pélvico
OMS – Organização Mundial de Saúde
TENS – Eletroestimulação Nervosa Transcutânea
TSD – Transtorno Sexual Doloroso
QV – Qualidade de Vida

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 PROBLEMATIZAÇÃO 6
3 HIPÓTESES 7
4 OBJETIVOS 7
4.1 Objetivo geral 7
4.2 Objetivos específicos 7
5 MATERIAL E MÉTODOS 7
6 REVISÃO DE LITERATURA 8
6.1 Disfunção Sexual 8
6.2 Vaginismo 9
6.4 Diagnóstico 10
6.5 Fatores de Risco 11
6.6 Consequências 12

6.7 Educação Sexual	12
6.8 Fisioterapia pélvica	14
6.9 Avaliação Fisioterapêutica	14
6.10 Cinesioterapia	15
6.11 Terapias Manuais	15
6.12 Dessensibilização Gradual	16
6.13 Dilatadores Vaginais	16
6.14 Biofeedback	17
6.15 Eletroestimulação	17
7. RESULTADOS E DISCUSSÕES	18
8. CONCLUSÃO	21
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22

1. INTRODUÇÃO

O vaginismo é caracterizado como disfunção sexual feminina (DSF) onde há uma contração vaginal de forma involuntária da musculatura do assoalho pélvico (MAP) quando há uma tentativa de introdução vaginal, sendo ela com o pênis na relação sexual vaginal, utilização de absorvente interno ou a introdução de dedo em exames ginecológicos. (ALVES et al., 2019)

Em muitos casos o vaginismo pode estar relacionado com transtorno psíquico, traumas na infância, abuso sexual, causas religiosas e educação familiar rígida. (DAVID LÔBO, 2021)

O assoalho pélvico é composto pelos músculos levantadores do ânus (pubovisceral pubococcígeo, e iliococcígeo), coccígeo, bulbocavernoso, isquiocavernoso, e músculo perineal transverso profundo e superficial. (NAGAMINE et al., 2021)

O vaginismo pode ser classificado como primário ou secundário, sendo que o primário é quando a mulher nunca concluiu total ou parcialmente a penetração na vagina sem dor, devido aos espasmos e contração involuntária da musculatura, sendo essa a forma mais recorrente. O secundário é quando anteriormente já existia a penetração vaginal sem dor, sendo apresentado o quadro álgico após algum evento traumático, global ou situacional quando há contrações da musculatura as quais ocorrem independente do companheiro ou circunstâncias. (AMARAL et al., 2017)

Considera-se o vaginismo decorrente de fatores biopsicossociais que impossibilitam a penetração vaginal, tais como abuso sexual, sexo restrito, traumas emocionais, crenças religiosas, relações sexuais de baixa qualidade, medo do sexo ou mesmo alterações de origem osteoarticular (MOREIRA, 2013). Assim como também pode ser decorrente da negação a homossexualidade em mulheres que insistem em relações heterossexuais que não são seu objeto de desejo. Sendo também causas da disfunção: condições médicas como parto, cirurgias e menopausa. (SOUZA ELISABETE, 2020)

Entre as DSF o vaginismo é classificado como um distúrbio sexual doloroso, com prevalência de 5 a 17% da população feminina com vida sexual ativa. No Brasil, cerca de 2 em cada 1.000 mulheres têm essa condição. Os dados fornecidos podem sofrer alterações, considerando o perfil das acomodações, que

podem demonstrar vergonha e constrangimento devido à condição e, conseqüentemente, acabam não buscando ajuda profissional ou omitindo suas informações. (LEVANDOSKI et al., 2020, p.526)

O vaginismo impacta diretamente na Qualidade de Vida (QV) da mulher, afetando conseqüentemente a vida sexual ou conjugal comprometendo o bem-estar do casal tanto como a autoestima da mulher. Entretanto, em pacientes com vaginismo ocorre também o desejo, excitação e orgasmo por outras formas de se relacionar sem envolver a penetração vaginal.

De acordo com Rochero (2010), a fisioterapia pélvica é uma especialização da fisioterapia voltada para o tratamento de disfunções sexuais, que visa: prevenir, avaliar e tratar. Com ela é possível obter aumento de força da Musculatura do Assoalho Pélvico (MAP), promover conscientização da musculatura, normalização do tônus e dessensibilização de pontos dolorosos, assim como melhorar a qualidade da atividade sexual.

Portanto, torna-se importante a intervenção fisioterapêutica objetivando a diminuição do espasmo muscular, assim como o alívio de dores perineais através dos amplos recursos disponíveis, treinando a Musculatura do Assoalho Pélvico de forma a conscientizar as mulheres da contração voluntária da MAP, estimulando seu fortalecimento e relaxamento conseqüentemente melhorando a QV e desempenho sexual.

Diante deste contexto, o objetivo deste estudo é demonstrar a importância e eficácia da intervenção fisioterapêutica em mulheres portadoras do vaginismo e sua importância na melhora da QV.

2 PROBLEMATIZAÇÃO

O vaginismo é um problema de saúde frequente, que ocasiona dor na relação sexual, dor em exames ginecológicos, e também pode contribuir no desenvolvimento de traumas psicológicos, conflitos matrimoniais e depressão. De que modo a intervenção fisioterapêutica atua na melhora da qualidade de vida dessas mulheres.

3 HIPÓTESES

O tratamento fisioterapêutico promove a reabilitação da MAP, melhorando a conscientização da mulher, promovendo a contração voluntária desses músculos, utilizando diferentes técnicas que objetivam o ganho da propriocepção desta região.

As intervenções fisioterapêuticas ocorrem através de palestras, workshops, exercícios que promovem a conscientização, reeducação e fortalecimento da musculatura pélvica, ajudando a aliviar os sintomas e contribuindo na melhora da qualidade de vida.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Demonstrar a importância e eficácia da intervenção fisioterapêutica em mulheres portadoras do vaginismo e sua importância na melhora da QV.

4.2 Objetivos específicos

Compreender o vaginismo e suas consequências, correlacionando com a importância da educação sexual para mulheres;

Elucidar os recursos fisioterapêuticos no tratamento dos sintomas do vaginismo, destacando os resultados adquiridos na reeducação e fortalecimento dos MAP;

Analisar a QV das mulheres após os tratamentos, destacando como consequência a melhora da função sexual.

5 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica sobre a importância da fisioterapia pélvica na qualidade de vida em mulheres com vaginismo, realizada no mês de março de 2022 utilizando as bases de dados SciELO, Google Acadêmico e Pubmed publicações em português, inglês e espanhol. Utilizando como palavras-chave de busca: Vaginismo/Vaginismus, Fisioterapia/Physiotherapy, Disfunção Sexual Feminina/Female Sexual Dysfunction, Transtorno Sexual Doloroso e Qualidade de Vida

Foram selecionados 26 artigos para análise do estudo, os critérios de inclusão foram publicações dos últimos cinco anos e que tivessem como objeto de estudos seres humanos, especificamente mulheres. Os critérios de exclusão foram os artigos que ultrapassassem os cinco anos de publicação e que não estivessem de acordo com o objetivo deste estudo.

6 REVISÃO DE LITERATURA

6.1 Disfunção Sexual

A disfunção sexual feminina (DSF) está diretamente ligada à falta de desejo sexual da mulher, dor durante a relação sexual, dificuldade em ficar excitada, incapacidade de atingir o orgasmo ou lubrificação insuficiente (CASTRO, 2020). Como é apresentado por SOUZA CAPELETO et al. (2020), dentre as DSF abrange o desejo sexual hipoativo, transtorno de aversão sexual, transtorno de excitação sexual, orgasmo e transtornos dolorosos (dispareunia e vaginismo).

A função sexual feminina é um fator importante, pois é uma das dimensões que envolve fatores associadas à qualidade de vida da mulher e ao bem-estar da relação conjugal. (SOUZA CAPELETO et al., 2020)

Portanto, a DSF implica alguma alteração e bloqueio de natureza física ou psicológica, resultando na interrupção de uma das fases da resposta sexual: Desejo, Excitação, Orgasmo e Resolução.

Os tipos de DSF, Desejo Hipoativo: caracteriza-se pela diminuição ou ausência total de fantasias eróticas, de masturbação e de desejo de ter atividade sexual.

Disfunção Orgástica: é a dificuldade ou incapacidade, recorrente ou persistente, de

atingir o orgasmo após uma fase de excitação sexual adequada em termos de foco, intensidade e duração. Dispareunia: dor vaginal, persistente ou recorrente, durante o coito. Vaginismo: dor no introito vaginal provocada por espasmos involuntários da musculatura do terço exterior da vagina que impede qualquer tentativa de penetração. Vulvodínia: quando há um desconforto na região vulvar, sem que haja sinais de inflamação ou de infecção. Disfunção Excitatória: dificuldade persistente ou recorrente, de obter ou manter a excitação sexual, medida geralmente em termos de lubrificação vaginal e vasodilatadores genitais.

(LARA et al., 2008, p.316)

6.2 Vaginismo

O vaginismo hoje é classificado no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 5) como transtorno de dor/genitopelvica, sendo apontado como a impossibilidade de haver a penetração vaginal, devido a uma tensão ou contração acentuada dos músculos do assoalho pélvico, mesmo a mulher apresentando o desejo de fazê-la. (ALMEIDA et al., 2021).

O vaginismo é caracterizada como uma desordem sexual apresentada por:

Espasmos involuntários persistentes ou recorrentes da musculatura perineal e que interferem na relação sexual. Esses espasmos impedem total ou parcialmente a penetração ou introdução do pênis, dedos, tampão, espéculo ginecológico ou outros objetos no canal vaginal, o que impossibilita e dificulta o coito ou mesmo o exame ginecológico.

(TOMEN et al., 2015, p.2)

Tais contrações involuntárias ocorrem nos músculos perineais e elevadores do anus, sendo ocasionadas por qualquer tipo de penetração. A ocorrência do vaginismo varia de 1 a 6% da população feminina com vida sexualmente ativa. (MOREIRA, 2013)

Sendo decorrente de traumas da infância, como abuso sexual, dor na primeira relação sexual, fatores socioculturais (crenças, religião, família, igreja, problemas emocionais, falta de comunicação entre o casal e traumas físicos). (BATISTA, 2017)

Mulheres com vaginismo apresentam lubrificação vaginal e são orgásticas. Possuem desejo de excitação com outras formas de relação sexual sem ocorrer a penetração. (LIMA et al., 2020)

6.4 Diagnóstico

Para que se tenha um diagnóstico real do vaginismo é necessário um estudo sobre a paciente, seus antecedentes fisiológicos e patológicos, hábitos de vida, condição socioeconômica, cultural e educação sexual na infância, faz-se também uma aplicação de análise sobre os ciclos de respostas sexuais. (ALMEIDA et al., 2021)

Os ciclos de respostas são divididos em quatro etapas que são apresentadas como:

- 1) Excitação: duração de minutos a horas. É a estimulação psicológica e/ou fisiológica para o ato. Corresponde à lubrificação vaginal na mulher e à ereção peniana no homem. Caracteriza-se basicamente por dois fenômenos: vaso congestão e miotonia, culminando na formação da plataforma orgástica;*
- 2) Platô: excitação contínua. Prolonga-se de 30 segundos a vários minutos;*
- 3) Orgasmo: (orge, do Latim, significa agitação, irritação). É uma descarga de imenso prazer, representada no homem pela ejaculação peniana.*
- 4) Resolução: Também chamada fase de detumescência, é um estado subjetivo de bem-estar que se segue ao orgasmo, no qual predomina o relaxamento muscular, a lassidão e certo torpor. Tem duração de minutos a horas. Nos homens, caracteriza-se por um período refratário no qual o organismo necessita estar em repouso, não aceitando mais estimulação.*

(SOUZA ELISABETE, 2020, p.13)

Como apresentado por BATISTA (2017), existem alguns critérios que devem ser utilizados para que possa haver um diagnóstico. Dentre estes critérios estão a dificuldade acentuada de ter relação sexual, penetração vaginal por exames ginecológicos ou por uso de absorvente interno, presença de dor vulvovaginal ou dor pélvica excessiva durante a relação sexual vaginal ou durante a tentativa de penetração em uso de tampões ou introdução em exames ginecológico, medo e ansiedade de que haja dor vulvovaginal ou pélvica durante a penetração vaginal, intensa contração da musculatura pélvica nas tentativas de penetração vaginal, sensação antecipada relacionada ao medo de uma possível dor.

Ferramenta como o biofeedback pode ser utilizada como diagnóstico, onde possibilita uma análise das contrações musculares. Todos os cuidados devem ser tomados ao realizar os exames para diagnóstico, tendo em vista que há um possível trauma, assim elevando o nível de ansiedade e impossibilitando o exame. (LEVANDOSKI et al., 2020)

O diagnóstico decorre inclusive, por meio da dificuldade ou impossibilidade da realização de exames ginecológicos devido a contração involuntária da MAP, sendo assim, realizado o encaminhamento para psicóloga e fisioterapeuta. (SOUSA BRANCO, 2021)

Destaca-se o apoio profissional que mulheres com vaginismo recebem, muitas vezes não sendo o que elas procuram ou o ideal, a literatura é escassa sobre o suporte profissional para mulheres com vaginismo, o que gera dificuldade em encontrar ajuda, falta de compreensão de especialistas e falta de

conhecimento sobre o vaginismo, tornando difícil para as pacientes falarem e procurarem ajuda quando necessário. (PACIK et al., 2019)

Muitas vezes, por falta de conhecimento, profissionais associam o vaginismo a falta do relaxamento, não realizando nenhuma intervenção além de não realizar reencaminhamento para outro campo profissional, gerando desse modo, uma aversão a consultas ginecológicas, levando mulheres com vaginismo a deixarem de realizar o acompanhamento médico. (SOUSA BRANCO, 2021)

O diagnóstico é limitante e muitas mulheres ficam constrangidas com o quadro e conseqüentemente retardam o início do tratamento. Cabe ao fisioterapeuta avaliar os sinais e sintomas bem como a conduta a ser realizada de acordo com a particularidade de cada paciente. (ALCÂNTARA et al., 2019)

6.5 Fatores de Risco

Caracterizam-se como fatores de riscos as condições patológicas associadas ao aumento do risco de se desenvolver uma doença. (DAVID LÔBO, 2021)

Diversos fatores podem levar a uma disfunção, sendo eles: traumas físicos ou cirúrgicos, o uso excessivo de fármacos, tabagismo e álcool, fatores socioculturais, condições comportamentais por violência ou devido alguma experiência negativa em relações sexuais anteriores, gestações, partos e outros fatores que podem ser concebidos como agente causador de uma doença (BATISTA, 2017). A fraqueza da MAP, por exemplo, é um dos fatores de riscos para as disfunções sexuais. (DAVID LÔBO, 2021)

6.6 Consequências

A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza a felicidade sexual como uma condição essencial para a saúde e indispensável para a qualidade de vida da população mundial. (TOMEN et al., 2015)

O vaginismo tem consequências negativas para a qualidade de vida das mulheres que o apresentam. Esses efeitos negativos se estendem além das relações sociais ou de casal. Do ponto de vista clínico, aliada à impossibilidade de engravidar (recebendo pressões sociais nesse sentido, principalmente naquelas casadas), um dos principais motivos para a consulta de mulheres com esse diagnóstico aponta para “relações sociais”, apresentando insatisfação com a vida sexual, sozinhas ou como resultado da pressão do parceiro em ter relações sexuais.

(PIRES, et al., 2019,p 10)

A dificuldade no seu relacionamento social e conjugal e a instabilidade no relacionamento, afetam o cotidiano dessas mulheres e causam um abalo psicológico fazendo com que a mulher possa chegar a um quadro de verdadeira aversão sexual pela falta de prazer, gerando relações sexuais dolorosas.

6.7 Educação Sexual

As famílias desejam que a educação sexual sejam ensinadas aos seus filhos em lugares como nas escolas, igrejas e até por profissionais de saúde, mas as questões de educação sexual perpassam também no contexto familiar. (SILVA MORAES et al., 2021)

O papel da educação sexual na família é de suma importância sendo assim um dos principais agentes no desenvolvimento global da pessoa, levando a explorar a educação sexual e o funcionamento sexual na área familiar. (Hawkins, 2016)

Segundo Hawkins (2016), a educação sexual entra como um processo de adquirir informações e através dela se constrói atitudes e crenças em relação a sexualidade e do comportamento sexual.

Dessa forma, a educação sexual nas escolas, ao invés de ser vista como pauta de saúde e prazer, torna-se repugnante e traumática em decorrência dessa exposição.

Os discursos familiares e religiosos possuem uma semelhança, focando não somente na exposição biológica, mas também nas responsabilidades e consequências negativas. (SILVA MORAES et al., 2021)

Apresentar somente a educação sexual de maneira biológica proporciona um aumento no índice de crenças sexuais, pois não aborda um contexto amplo do assunto sendo capaz de gerar informações desconexas e contrárias às expostas pela família e religião, se tornando tão maléficas quanto a falta da educação sexual. (SILVA MORAES et al., 2021)

A Educação Sexual (ES) foi definida no Relatório Preliminar do Grupo de Trabalho de Educação/Saúde (GTES) como um processo pelo qual se obtém informação e se formam atitudes e crenças acerca da sexualidade e do comportamento sexual. Tem como objetivos: o desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade; a melhoria dos seus relacionamentos afetivo-sexuais; a redução de possíveis consequências negativas dos comportamentos sexuais, tais como a gravidez não planejada e as infecções sexualmente transmissíveis (IST); a capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de abuso sexuais. A longo prazo, deve contribuir para a tomada de posições na área da sexualidade, durante toda a vida.

(GTES, 2007, p.7)

A existência de contextos que abordem a educação sexual contribui para uma vida mais saudável, sentimentos de amor, confiança, autoestima, desejo e prazer também permeiam a sexualidade, assim como questões relacionadas à saúde sexual, a políticas públicas e direitos humanos. Os ensinamentos de como buscar ajuda em caso de violência sexual também é um grande aliado na parte educacional.

6.8 Fisioterapia pélvica

A fisioterapia pélvica, é uma nova área da fisioterapia que vem mostrando significativos resultados no tratamento das disfunções sexuais. Segundo Pinheiro et al., (2017), o trabalho se dá através do entendimento sobre a anatomia e as funções desempenhadas pela MAP, proporcionando as mulheres, conhecimento e conscientização da musculatura.

A fisioterapia uroginecológica tem um importante papel a realizar nas disfunções sexuais que estejam associadas principalmente a perturbações do desempenho físico e a disfunção da região pélvica, especialmente na musculatura do assoalho pélvico.

(AMARAL et al., 2017)

A atuação fisioterapêutica no vaginismo, ocorre mediante a execução de exercícios perineais que focam na redução dos espasmos musculares, normalização do tônus muscular, alívios do quadro álgico, fortalecimento da musculatura, assim como através da conscientização e coordenação de forma a melhorar a qualidade da contração e do relaxamento. (CAMARA et al., 2015)

Rochero (2010), cita que a intervenção fisioterapêutica favorece o aumento na QV, na qualidade da atividade sexual e no bem-estar físico e social de mulheres com vaginismo.

6.9 Avaliação Fisioterapêutica

Não existe exame específico para o diagnóstico do vaginismo, a história clínica da paciente e a avaliação física são indicadores suficientes para o diagnóstico.

A anamnese fisioterapêutica é constituída pela inspeção visual e palpação do assoalho pélvico, possibilitando assim a identificação das condições dessa musculatura, tais como, pontos dolorosos, presença de incontinência urinaria, fecal e flacidez utilizando-se de testes específicos como por exemplo o teste de valsava. (DAVID LÔBO, 2021)

Os testes de sensibilidade e avaliação dos reflexos na região pélvica são partes fundamentais para a avaliação fisioterapêutica, pois identifica-se alterações de sensibilidade local como a hipersensibilidade ou hiposensibilidade. (DAVID LÔBO, 2021)

Para a coleta de informações sobre a qualidade de vida sexual da paciente, pode ser utilizado o Inventário de Satisfação Sexual de Golombok e Rust: GRISS (ANEXO 1), que é composto por 28 perguntas fechadas, a fim de avaliar a satisfação da vida sexual feminina; emprega-se também a Escala Visual Analógica (EVA) que consiste em mensurar a intensidade da dor, antes e após a intervenção fisioterápica. (SILVA BRAGA et al., 2020)

6.10 Cinesioterapia

Conjunto de variadas técnicas e exercícios na área de atuação fisioterapêutica, que tem como objetivo o alongamento e o fortalecimento muscular e que auxiliam na reabilitação de diversas patologias. (DAVID LÔBO, 2021)

No caso específico das patologias associadas à MAP, as técnicas de exercícios de cinesioterapia são aplicadas com o intuito de fortalecer a musculatura do períneo, também utilizada como incremento da vascularização pélvica e sensibilidade clitoriana. (DAVID LÔBO, 2021)

A realização de exercícios perineais da técnica de cinesioterapia tende a aumentar a conscientização da musculatura do assoalho pélvico, o que reflete diretamente na melhora da qualidade de vida, do estado psicológico e do bem-estar físico da paciente. (TOMEN et al., 2015)

6.11 Terapias Manuais

Consiste em um grupo de técnicas fisioterapêuticas, aplicadas manualmente sobre os tecidos musculares tensionados. Objetivando o relaxamento das tensões musculares, promovendo o aumento da mobilidade, conscientização e percepção corporal, controle muscular, assim como eliminar bloqueios que impeçam a sua funcionalidade. (TOMEN et al., 2015)

Mendonça et al., (2010), cita que a terapia manual deve ser aplicada de maneira leve e progressiva, com comando verbal e orientações.

De acordo com Prendergast et al., (2008), cabe ao fisioterapeuta analisar a presença de pontos gatilhos e se eles estão interferindo nos sintomas relatados. Os músculos isquiocavernoso, bulboesponjoso e elevador do ânus são determinantes de dor nos tecidos da vulva ou da vagina por possuírem maior número de pontos de tensão.

6.12 Dessensibilização Gradual

Segundo Serra (2015), a dessensibilização é feita de forma gradual, para que exponha a mulher a situações geradoras de ansiedade.

Este recurso de tratamento terapêutico é o recomendado em casos de vaginismo e deve ser realizado por massagem de dígito pressão e deslizamento onde as manobras miofasciais são utilizadas para relaxar a MAP e facilitar a penetração.

Para TOMEN et al (2015), a fisioterapia recomenda exercícios de dessensibilização em mulheres com vaginismo, através da massagem intravaginal, tendo como finalidade relaxar a musculatura do assoalho pélvico para ocorra uma penetração indolor.

Os resultados obtidos com a utilização da técnica de dessensibilização gradual no tratamento do vaginismo foram significativos em termos de relaxamento e dilatação, onde justifica a utilização da técnica. (TOMEN et al., 2015)

6.13 Dilatadores Vaginais

Os dilatadores vaginais consistem em um método de dilatação gradual como princípio auxiliar na dessensibilização do canal vaginal, reduzindo a tensão muscular e melhorando o conforto durante a relação sexual. (NAGAMINE et al., 2021)

Os dilatadores introduzidos no canal vaginal são fabricados de silicone, e devem ser sempre utilizados com preservativo e lubrificante. O tratamento se inicia pelos dilatadores menores, e conforme a evolução da paciente vai aumentando gradativamente o tamanho do dilatador. Tendo como propósito promover o alongamento do introito vaginal e a conscientização da MAP, além de diminuir ou prevenir ansiedade no ato da penetração conforme aponta. (NAGAMINE et al., 2021)

6.14 Biofeedback

Segundo DAVID LÔBO (2021), Biofeedback consiste em um equipamento que fornece retorno ao paciente por meios de sinais luminosos, digitais e sonoros, possibilitando a realização de autoavaliação da MAP sobre o movimento que é ensinado ao paciente. É apresentado também por um aparelho que mede, avalia e trata disfunções neuromusculares, sendo eficiente na avaliação do assoalho pélvico por monitoramento do tônus em repouso, força, suporte e outros padrões de execução. Sendo assim, o uso do biofeedback se apresenta eficaz na orientação quanto na melhora das contrações musculares voluntárias, em benefício da prática do relaxamento.

6.15 Eletroestimulação

Na eletroestimulação o uso de correntes elétricas é empregado para que se possa fortalecer e reeducar a MAP, diminuir edema e promover analgesia. O tratamento é utilizado como complemento ao tratamento baseado em exercícios cinesiológicos, e também como estímulo para gerar consciência corporal, auxiliando na contração da MAP. (ALCÂNTARA et al., 2019)

A capacidade de contração, também como a capacidade de repouso e dor melhoraram especialmente em mulheres com vaginismo. Também é possível que os efeitos positivos da eletroestimulação para a função sexual tenham ocorrido devido não só a uma maior eficácia na contração, mas a uma progressiva dessensibilização à dor.

(TOMEN et al., 2015)

A eletroestimulação deve ser considerada eficaz para proporcionar uma melhor conscientização da MAP e para o reforço muscular, sua grande vantagem é não apresentar efeitos colaterais. São utilizados com maior frequência à Eletroestimulação Funcional (FES), empregada principalmente para melhorar a força muscular do assoalho pélvico, e a Eletroestimulação Nervosa Transcutânea (TENS) que é utilizada para analgesia. (FREIRE, 2022)

A FES tem como objetivo melhorar o relaxamento e contração da MAP, aplicado em baixa frequência pode reduzir as disfunções por dor. Já a TENS é empregada nas disfunções para alívio do sintoma da dor,

para a aplicação das correntes TENS e FES são utilizados eletrodos intravaginais ou de superfície já os parâmetros da aplicação da FES e TENS variam de acordo com percepção ao estímulo de cada paciente. (SANTOS, 2021)

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Diante dos resultados objetivos na pesquisa a fisioterapia pélvica ainda apresenta um campo para discussão. Na literatura mostra que o vaginismo é uma disfunção sexual feminina onde ocorre uma contração vaginal involuntária da MAP quando há uma tentativa de introdução vaginal. (ALVES et al., 2019)

Provocando assim, consequências negativas na vida da mulher, se estendendo além do âmbito pessoal e conjugal, tais como: impossibilidade de engravidar, insatisfação sexual, instabilidade no relacionamento, abalo psicológico e falta de prazer, podendo desenvolver um quadro de aversão sexual. (PIRES, et al., 2019)

No contexto da educação sexual, quando aplicada, se obtém um impacto positivo que contribui para uma vida mais saudável, desde que se promova a função e satisfação sexual. Medidas preventivas durante o acompanhamento ginecológico podem ser tomadas, o profissional deve sempre acompanhar se há quadro de dor, assim preventivamente evitará possíveis impactos na saúde da paciente. A educação é aplicada de forma singular à cada indivíduo, afim de reduzir algumas atitudes negativas em relação ao sexo, esclarecer os mitos e equívocos e deixar de forma clara as concepções acerca da sexualidade. (SILVA MORAES et al., 2021)

A fisioterapia na saúde da mulher possui várias abordagens para o tratamento do vaginismo, a anamnese, testes de sensibilidade e avaliação das condições da MAP são essenciais para planejar o tratamento mais adequado para cada paciente. (DAVID LÔBO, 2021)

TOMEN et al (2015), afirma que a fisioterapia objetiva o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico e da musculatura acessória (adutores da coxa, glúteo, piriforme, obturadores internos e externos, abdominais e lombares). NAGAMINE et al (2021), apresenta que a fisioterapia tem como objetivo a reeducação muscular perineal e o fortalecimento das fibras musculares.

Segundo a pesquisa evidencia-se que a fisioterapia intervém no vaginismo através da, cinesioterapia, terapias manuais, dessensibilização gradual, dilatadores vaginais, Biofeedback e eletroestimulação.

Para AMARAL et al (2017), o tratamento cinesioterapêutico é realizado através de exercícios que tem como objetivo o relaxamento dos músculos perineais por meio de alongamentos e exercícios respiratórios de acordo com a individualidade de cada mulher, promovendo um relaxamento satisfatório da musculatura do assoalho pélvico. TOMEN et al (2015), ressalta que os exercícios perineais objetivam restabelecer a força muscular, conscientização corporal e a função da MAP. A pesquisa aponta que para permanência dos resultados obtidos com a cinesioterapia é fundamental que a paciente mantenha uma rotina de exercícios perineais, para que não ocorra um retrocesso no ganho obtido pelo tratamento.

SOUZA ELISABETE (2020), mostra que a terapia manual é realizada através do toque e mobilizações dos tecidos musculares, de forma lenta e progressiva que resulta na diminuição do quadro álgico, melhora do orgasmo, desejo e excitação, através da normalização do tônus e aumento da vascularização local. Já

TOMEN et al (2015), afirma que a terapia manual no vaginismo é empregada para desativação de pontos gatilho e relaxamento da musculatura, não sendo recomendada como um dos primeiros tratamentos devido a sensibilidade ao toque provocada pelo vaginismo.

Para AMARAL et al (2017), a dessensibilização gradual deve ser realizada por técnicas de massagem como, dígito pressão e deslizamento, as manobras são aplicadas afim de promover o relaxamento da MAP e facilitar a penetração. LEVANDOSKI et al (2020), afirmam que o tratamento tem início com a observação genital com o espelho, avançando para o toque genital e o uso dos dilatadores de forma progressiva orientada pelo fisioterapeuta. Como ressalta TOMEN et al 2015), a dessensibilização deve ser empregada de forma lenta e continua para que se obtenha o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico e posteriormente seja realizado o fortalecimento dessa musculatura. Os resultados alcançados com a utilização da técnica são significativos, promovendo o relaxamento e dilatação.

De acordo com SOUZA ELISABETE (2020), os dilatadores vaginais visam educar e ensinar o relaxamento da MAP, promove também um aumento na percepção, dessensibilização do quadro algico, e por consequente, aumentando a confiança da mulher e diminui o medo e a ansiedade, resultando na melhora da qualidade de vida e resposta sexual das mulheres. LIMA et al, (2021), destaca que o uso de dilatadores vaginais resulta em uma melhora na abertura vaginal e auxilia na redução da ansiedade antes da penetração.

MENDONÇA et al (2011), apresenta que o Biofeedback é um aparelho digital que mede, avalia e trata disfunções neuromusculares, sendo utilizado também na avaliação da MAP, através do monitoramento do tônus em repouso e força, tendo como objetivo a percepção e controle voluntario da musculatura do assoalho pélvico. SOUZA ELISABETE (2020), complementa que o Biofeedback busca a conscientização corporal através de estímulos táteis, visuais, auditivos ou elétricos. TOMEN et al (2015), sustenta que o Biofeedback foi o único dos recursos que passou por pesquisas controladas, concluindo-se que ocorre o ganho do tônus e redução da estabilidade muscular da MAP, sendo evidenciado a redução de dor em 50% das pacientes através desse método.

Segundo SOUZA ELISABETE (2020), a eletroestimulação é utilizada no vaginismo através de duas correntes, a Eletroestimulação Nervosa Transcutânea (TENS), empregado em baixa voltagem através da pele objetivando estimular as fibras nervosas aferentes e o alívio da dor. Posteriormente no tratamento é empregado a Eletroestimulação Funcional (FES), que tem como objetivo a ativação do sistema neuromuscular, proporcionando o fortalecimento da MAP. LIMA et al (2020), mostra que a eletroestimulação possibilita a diminuição das dores sexuais causadas pelas contrações involuntárias das MAP. Esta técnica é realizada por estímulos elétricos de baixa intensidade, fazendo assim, com que a musculatura execute a contração e o relaxamento da forma correta. Ele ainda complementa, que a eletroterapia deve ser aplicada em combinação a outra técnica, como a cinesioterapia e terapia manual. TOMEN et al., (2015), ressalta que a maior vantagem da utilização do método é de não causar efeitos colaterais quando se compara ao tratamento medicamentoso.

DAVID LÔBO, (2021), considera ser eficaz a intervenção fisioterapêutica indicando que após o tratamento a maioria dos casais foram capazes de realizar a penetração vaginal, assim como a melhora do quadro algico, proporcionando o aumento da percepção corporal e consequentemente uma melhora na

qualidade de vida. Salientando maior relevância nos protocolos utilizando recursos fisioterapêuticos combinados e a importância de um tratamento multidisciplinar.

Os estudos clínicos inclusos nesta revisão aplicaram protocolos compostos por dois ou mais recursos combinados, sendo que alguns também incluíram tratamentos farmacológicos e psicológicos.

8. CONCLUSÃO

Os principais achados da pesquisa resultam em efeitos positivos na melhora da qualidade de vida das pacientes e satisfação sexual, através da realização dos diversos recursos fisioterapêuticos. Assim como a possibilidade de retorno as atividades sexuais.

Compreende-se que a fisioterapia oferece diversas formas de tratamentos, ressaltando a importância do diagnóstico, da preparação da equipe multidisciplinar, do fornecimento da educação sexual e da avaliação completa dessa paciente.

Entende-se que é de suma importância transmitir o conhecimento tanto a população e aos profissionais de saúde sobre as queixas do vaginismo, e mostrar suas possíveis consequências para o bem estar das mulheres que convivem com essas queixas.

Dessa forma, foi possível ver que o vaginismo ainda é algo que não possui uma grande atenção científica, a carece de mais estudos científicos que ressalta a indicação de intervenções primária da fisioterapia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCÂNTARA COSTA, P. A.; BASTOS PEREIRA, F. C. **Abordagem fisioterapêutica no tratamento do vaginismo**. Brasília-DF. 2019. Disponível em: <https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/372>. Acesso em: 31 mar. 2022.

AMARAL PEREIRA, P.; SANTOS DANIELA, M. **Intervenção da fisioterapia uroginecológica no tratamento coadjuvante do vaginismo**. Visão universitária. Cassilândia-MS. 2017. Disponível em: <https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/2510>. Acesso em: 31 mar. 2022.

ALMEIDA COSTA, A. L.; MATIAS SILVA, I.; PEREIRA COELHO, B.; SILVA MARTINS, C.; PIRES GUIMARÃES, H.; ROZA SILVEIRA, I. **Therapeutic approaches in patients with vaginismus: a literature**. Brazilian journal of development, 2021. Disponível em: <https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/32397/pdf>. Acesso em: 31 mar. 2022.

ALVES MOURA, A.; CIRQUEIRA PORTO, R. **Sintomas do vaginismo em mulheres submetidas à episiotomia**. Id on line revista de psicologia. 2019. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1525>. Acesso em: 31 mar. 2022.

BATISTA SILVA, C. M. **Fisioterapia como parte da equipe interdisciplinar no tratamento das disfunções sexuais femininas**. Diagn Tratamento. São Paulo – SP. 2017. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-833699>. Acesso em: 31 mar. 2022.

- CAMARA LEIKO, L.; FILONI EDUARDO, D.; FITZ FANI, F. **Fisioterapia no tratamento das disfunções sexuais femininas**. Fisioterapia brasil. São Paulo-SP. 2015. Disponível em: <https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/fisioterapia-brasil/article/view/280>. Acesso em: 17 ago. 2022.
- CASTRO, K. M. S. **Fisioterapia na disfunção sexual feminina**: uma revisão. Universidade de Rio Verde. 2020. Disponível em: https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/K%C3%A1lryhta%20Mariane%20S_%20de%20Castro.pdf. Acesso em: 17 ago. 2022.
- FREIRE, N. R. **Tratamento fisioterapêutico na disfunção sexual feminina dispaurenia**. Revista científica do centro universitário de Jales XII edição. São Paulo-SP. 2022. Disponível em: <https://reuni.unijales.edu.br/edicoes/16/tratamento-fisioterapeutico-na-disfuncao-sexual-feminina-dispaurenia.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2022.
- Gtes (2007). **Educação para a saúde** – relatório final. disponível em: <https://www.dgidic.min-edu.pt>. Acesso em: 10 set. 2022
- HAWKINS, S. G. **O papel da educação sexual e da religiosidade no funcionamento sexual**. Universidade do Porto. 2016. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/85849/2/145230.pdf>. Acesso em: 04 abr. 2022.
- HUBER, J. D.; PUKALL, C. F.; BOYER, S. C.; REISSING, E. D.; CHAMBERLAIN, M. S. **Physicians' experiences with women who are difficult or impossible to examine gynecologically**. the journal of sexual medicine, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19170862/>. Acesso em: 04 abr. 2022.
- LARA SILVA, A. L.; SILVA ROSA, S. J.; ROMÃO SALATA, M. P.; JUNQUEIRA ROSA, R. F. **Abordagem das disfunções sexuais femininas**. Revisão brasil ginecologia obstetra. Ribeirão Preto-SP. 2008. Disponível em: <https://scielo.br/j/rbgo/a/gR6xLY789rj3f9tmMmt9CGw/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 31 mar. 2022.
- LIMA SIQUEIRA, I.; SOUSA PEREIRA, L. M.; CARVALHO QUEIROZ, M. **Implicações do vaginismo no cotidiano das mulheres**. Revisão brasileira de sexualidade humana, 2020. Disponível em: https://www.rbsh.org.br/revista_sbrash/article/view/58. Acesso em: 31 mar. 2022.
- DAVID LÔBO, I. **Recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento coadjuvante do vaginismo**. 2021. Ariquemes-RO. 2021. Disponível em: <https://repositorio.faema.edu.br/handle/123456789/2971>. Acesso em: 04 abr 2022.
- MENDONÇA RODRIGUES, C.; AMARAL NAVES, W. **Tratamento fisioterapêutico das disfunções sexuais femininas-Revisão de literatura**. Goiânia-GO. 2011. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-604864>. Acesso em: 04 abr. 2022.
- MOREIRA DIAS, B. L. **Vaginismo**. Revista médica de minas gerais. Belo Horizonte-MG. 2013. Disponível em: <http://rmmg.org/artigo/detalhes/218>. Acesso em: 31 mar. 2022.

NAGAMINE, PEREIRA, B.; SILVA, CORREIA, K. **The importance of strengthening the pelvic floor muscles in women's health.** Research, Society and development. 2021. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12894>. Acesso em: 04 abr. 2022.

NAGAMINE, PEREIRA, B.; SILVA, CORREIA, C. K. **A utilização dos massageadores perineais e dilatadores vaginais como métodos de tratamento fisioterapêutico nas disfunções pélvicas: vaginismo e dispareunia.** Research, Society and development, 2021. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16028>. Acesso em: 31 mar. 2022.

PACIK PETER, T.; BABB COREY, R. POLIO ANDREW, NELSON CRAIG, E.; GOEKELER CARLIE, E.; HOLMES LAUREN, N. **Case series: redefining severe grade 5 vaginismus.** sexual medicine. 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6963107/>. Acesso em: 07 abr. 2022.

PRENDERGAST, S.; RUMMER, E.; KOTARINOS, R.; **Treating vulvodynia with manual physical therapy.** Phys ther. 2008. Disponível em: <file:///C:/Users/ADM/Downloads/issue-41-fall-2008.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2022.

PINHEIRO, B. F.; FRANCO, G. R.; FEITOSA, S. M.; YUASO, D. R.; CASTRO, R. A.; GIRÃO, M. J. B. C. **Fisioterapia para consciência perineal: uma comparação entre as cinesioterapias com toque digital e com auxílio do biofeedback.** Fisioterapia Mov. Curitiba-PR. 2012. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/fm/a/hxgVKZPk3FFY6vDrbKZqnFk/?lang>. acesso em: 17 ago. 2022.

PIRES, A. C.; PRADO, A. F. P.; DEINIZ, A. J. R.; SOUZA, B. D.; DRUMMOND, C. C. R.; ALVES, E. F.; SILVA, I. A.; SENA, M. S. **As influências do vaginismo na autoestima e na relação sexual.** Orientador: Kênia Pires. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia. Centro Universitário do Triângulo Mineiro-UNITRI Uberlândia-MG. 2019. Disponível em: <http://sdsunix.unitri.edu.br>. Acesso em: 04 abr. 2022.

ROCHERO, M. B. **Fisioterapia em las disfunciones sexuales femeninas.** v.1.0. Editorial club universitário. 48p. São Vicente, 2010. ISBN 978 84 9948 268 2

SANTOS, E. G. D. **Atuação da fisioterapia nas disfunções sexuais femininas: vaginismo e dispareunia.** 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17817>. Acesso em: 01 abr. 2022.

SILVA MORAES, A. C.; SEI, M. B.; VIEIRA, R. B. A. P. **Família, religião e educação sexual em mulheres com vaginismo: um estudo qualitativo.** Psicologia teoria e prática. São Paulo. 2021. Disponível em: <https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=fa1cc310-49e6-4ec5-8049-b92cbede23c4%40redis&bdata=Jmxhbm9cHQtYnlmc2l0ZTl1ZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=153803210&db=foh>. Acesso em: 05 abr. 2022.

SILVA BRAGA, T.; FELIX COSTA, SUELEM. 2020. **Atuação fisioterápica no tratamento do vaginismo: relato de caso.** A função multiprofissional da fisioterapia. Ponta Grossa, 2020. Disponível em: <https://unileste.catolica.edu.br/portal/wp-content/uploads/2020/11/ATUACAO-FISIOTERAPICA-NO-TRATAMENTO-DO-VAGINISMO.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2022.

SOUZA, ELISABETE, G. **Efetividade dos recursos fisioterapêuticos no tratamento de vaginismo: revisão de literatura.** São Paulo-SP. 2020. Disponível em: <http://dspace.unisa.br/handle/123456789/563>. Acesso em: 10 abr. 2022.

SOUZA CAPELETO, L.; PEREIRA ALVES, C. E.; VASCONCELOS SILVA, F. E.; PEREIRA PAIXÃO, M. W. **Fisioterapia na disfunção sexual da mulher: revisão sistemática.** Revista científica FUNVIC. 2020. Disponível em: <https://revistaeletronicafunvic.org/index.php/c14ffd10/article/view/191>. Acesso em: 02 abr. 2022.

SOUSA BRANCO, S. **Discursos clínicos sobre vaginismo clientes e práticas terapêuticas.** Universidade do porto. 2021. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/137894/2/516321.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2022.

TOMEN, A.; FRACARO, G.; NUNES, E. F. C.; LATORR, G. F. S. **A fisioterapia pélvica no tratamento de mulheres portadoras de vaginismo.** Revista de ciências médicas. Campinas. 2015. Disponível em: <https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/cienciasmedicas/article/view/3147>. Acesso em: 04 abr. 2022.

LEVANDOSKI TORRES, N.; FURLANETTO PATRÍCIA, M. **Recursos fisioterapêuticos no vaginismo.** Fisioterapia Brasil. 2020. Disponível em: <https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=33675303-ee0a-41e7-abb3-1791c2f67d0a%40redis&bdata=Jmxhbm9c9cHQYnImc2l0ZTl1ZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=147090972&db=c8h>. Acesso em: 04 abr. 2022.

ANEXO

GRISS: INVENTÁRIO DE SATISFAÇÃO SEXUAL DE GOLOMBOK E RUST

Nome: _____ Data: __/__/__ () GRISS inicial () GRISS final	Nunca	Quase nunca	Ocasionalmente	Geralmente
Questionário GRISS – FEMININO				
1 – Você sente desinteresse por sexo?				
2 – Você pergunta ao seu parceiro o que ele gosta ou não na vida sexual de vocês?				
3 – Existem semanas em que você não tem nenhuma relação sexual?				
4 – Você se excita facilmente?				
5 – Você está satisfeita com a duração das carícias iniciais antes da penetração?				
6 – Você acha que sua vagina é tão apertada				

que o pênis de seu parceiro não pode entrar?				
7 – Você tenta evitar sexo com seu parceiro?				
8 – Você consegue ter orgasmo com seu parceiro?				
9 – Você gosta de abraçar e acariciar o corpo de seu parceiro?				
10 – Você acha satisfatória a vida sexual com seu parceiro?				
11 – É possível colocar seu dedo na sua vagina sem desconforto?				
12 – É desagradável tocar e acariciar o pênis de seu parceiro?				
13 – Você fica tensa e ansiosa quando seu parceiro quer fazer sexo?				
14 – Você acha impossível ter um orgasmo?				
15 – Você tem relação sexual mais que duas vezes por semana?				
16 – Você acha difícil dizer ao seu parceiro o que você gosta ou não na vida sexual de vocês?				
17 – Seu parceiro consegue pôr o pênis na sua vagina sem que você sinta desconforto?				
18 – Você sente que falta amor e afeto na vida sexual com seu parceiro?				
19 – Você gosta de ter seu sexo tocado e acariciado por seu parceiro?				
20 – Você recusa-se a fazer sexo com seu parceiro?				
21 – Você consegue ter orgasmo quando seu parceiro estimula o seu clitóris durante as carícias iniciais?				
22 – Você se sente insatisfeita com a duração da penetração?				

23 – Você sente aversão/repugnância pelo que você e seu parceiro fazem durante a relação sexual?				
24 – Você acha que sua vagina é tão apertada que o pênis de seu parceiro não pode penetrar muito fundo?				
25 – É desagradável ser abraçada e acariciada por seu parceiro?				
26 – A sua vagina fica molhada durante a relação sexual?				
27 – Você gosta de ter relação sexual com seu parceiro?				
28 – Acontece de você não ter orgasmo durante a penetração?				

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

